

FR

Je n'ai rien demandé.
Je n'ai pas cherché vos jeux, vos frappes, vos mises à l'épreuve.

Je voulais simplement être heureux.
Vivre.
Aimer.
C'est tout.

Tout ce qui est arrivé n'a pas été mon choix,
mais la conséquence de vos structures.

Et pourtant, même là,
je n'ai pas plié.
Pas par volonté de grandeur,
mais par refus du mensonge.

Vous avez projeté sur moi vos peurs et vos scénarios.
Je ne suis ni votre ennemi,
ni votre sauveur.
Je suis un homme vivant,
et c'est cela que vous n'avez pas su concevoir.

EN

I never asked for this.
I never sought your games, your strikes, your trials.

I only wanted to be happy.
To live.
To love.
That is all.

What happened was never my choice,
but the consequence of your structures.

And yet, even there,
I did not bend.
Not out of any will for greatness,
but out of refusal to lie.

You projected onto me your fears and your scenarios.
I am neither your enemy,

nor your savior.

I am simply a living human being—
and that is what you could not conceive.